

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Холмуродов У.Э., Холмуродов А.А., Халмурадов Э.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15479916>

Аннотация. В статье приводятся данные о составе и видах мучнисторосяных грибов на лекарственных растениях. Всего было выявлено 5 видов грибов из 2 родов семейства *Erysiphaceae*. Также приводятся биологические характеристики выявленной мучнисторосяной микобиоты лекарственных растений для условий центральной части Узбекистана.

Ключевые слова: лекарственные растения, грибные болезни, состав грибов, мучнистая роса, мицелий, придатки, клейстотеций, конидии.

Грибы порядка *Erysiphales* широко известны. Мучнистая роса встречается повсеместно как на культивируемых, так и на дикорастущих растениях и является причиной значительного недобора урожая, наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. По Н.И. Гапоненко с соавт. (1983), в отдельные годы от развития мучнистой росы погибает до 30% урожая винограда, бахчевых культур, наблюдается недобор кормовой массы шелковицы, люцерны, снижается урожай плодовых и других растений.

Эризифальные грибы являясь облигатными паразитами сосудистых растений и вызывая опасное заболевание известное как «мучнистая роса», давно привлекли внимание специалистов. Они очень широко распространены и наносят ощутимый ущерб культурным и дикорастущим растениям.

Видовой состав мучнисторосяных грибов Узбекистана и других республик Центральной Азии изучен довольно хорошо (Запрометов, 1926, 1928, Головин, 1947, 1949, 1956, Ахмедова, 1966, Гапоненко, 1959, 1965, 1976, и др.). Усилиями нескольких поколений мимологов и фитопатологов до настоящего времени в Узбекистане и сопредельных с ним территориях зарегистрировано 9 родов сем. *Erysiphaceae*, включающих 88 видов и 334 формы, согласно традиционной системы Саккардо (Гапоненко и др., 1983). Основные надродовые и родовые критерии – положение мицелия относительно субстрата, морфология придатков, количество сумок, особенности конидиального спороношения, специализация патогена.

Целью данной работы является изучение микобиоты лекарственных растений Узбекистана, в связи с чем к изучаемым вопросам относятся некоторые биологические характеристики отдельных таксонов. Так в ранее опубликованной нами работе указывается, что в 2022-2024 годах на 6 видах травянистых лекарственных растений отмечено развитие 29 видов фитопатогенных грибов из 16 родов, 9 семейств, 8 порядков, 6 классов, 4 отделов грибов и грибоподобных организмов, причем основными болезнями травянистых дикорастущих лекарственных растений является мучнистая роса и ржавчина (Камилов и др., 2025).

Так, мучнистая роса встречалась почти на всех культурах, где максимальная поражаемость отмечалась на ромашке – 16,2 %, затем идут мята (15,4%), пижма (12,2%). Остальные виды поражались менее 10% случаев. Изученные нами культуры в основном

поражаются возбудителями из рода *Erysiphe*, только ноготки (календула) – из рода *Sphaerotheca*.

Мучнисто-росяные грибы из рода *Erysiphe* характеризуются тем, что грибница их поверхностная, более или менее хорошо развитая образующая налет, характер которого у различных представителей может быть весьма различным: мучнистый или паутинистый, быстро нарастающий с широким охватом субстрата, в виде более или менее плотных пленок, или, наконец, почти войлочный с образованием более или менее крупных, часто резко ограниченных дерновинок, исчезающий или чаще сохраняющийся, белый, а иногда сероватый. Конидиальная стадия очень обильная, с конидиями в цепочках на коротких конидиеносцах, реже с одиночными довольно крупными вершинными конидиями на длинных конидиеносцах. Клейстотеции шаровидные или иногда сверху вдавленные при высыхании. Придатки нитевидные, обычно не отличающиеся от гиф грибницы, бесцветные, реже коричневые, переплетающиеся с мицелием, неправильно разветвленные, располагающиеся в нижней части клейстотециев. Сумки яйцевидные, эллипсоидальные или грушевидные, в большом числе внутри клейстотециев, на более или менее хорошо обособленных ножках, часто в прочных пучках. Споры по 2-8 в сумке, эллипсоидальные, у некоторых видов созревающие осенью или в других случаях только следующей весной, после зимовки клейстотециев.

По характеру расположения и типу придатков род *Erysiphe* близок к роду *Sphaerotheca*, от которого отличается наличием в клейстотеции несколько сумок.

Мучнисто-росяные грибы рода *Sphaerotheca* отличаются тем, что грибница, развивающаяся исключительно на поверхности органов питающего растения, паутинистая или мучная, белая или слегка желтоватая, или буреющая, или при старении темно-коричневая, прикрепляющаяся к субстрату при помощи аппрессоров и проникающая в эпидермальные клетки гаусториями, обычно сохраняющаяся или исчезающая ко времени образования или созревания клейстотециев.

Поверхностный мицелий у различных видов *Sphaerotheca* довольно значительно варьируют от слабо заметного паутинистого до очень плотного, войлокообразного, причем у ряда форм в старости такой мицелий становится довольно интенсивно коричневым. Уплотнение мицелиального налета и его покоричневание объясняется образованием «вторичного» мицелия в виде приподнимающихся кверху гиф с утолщенными стенками и более или менее интенсивной их окраской. Эти ветви вторичного мицелия либо прямые, либо изогнутые. Этот вторичный мицелий образует хорошо заметное войлочное, часто очень плотное сплетение, в которое погружены клейстотеции. Конидиальные плодоношения, возникающие на грибнице, и обычно образующиеся в изобилии представлены в виде более или менее длинных цепочек бочонкообразных или эллипсоидальных, одноклетных, бесцветных конидий на коротких конидиеносцах. Клейстотеции в виде шаровидных, остающихся такими же и при высыхании, вполне замкнутых плодовместилищами, с хорошо заметными, в ряде случаев очень крупными клетками оболочки. Придатки, располагающиеся у основания клейстотециев, гибкие, извилистые, простые, бесцветные или окрашенные более или менее интенсивно в коричневый цвет у основания или по всей длине, переплетающиеся с вегетативной грибницей, иногда слабо развитые. Сумка в клейстотеции одна, шаровидная, яйцевидная или широко эллипсоидальная, с 2-8 спорами. Споры эллипсоидальные или почти шаровидные, часто с более или менее ясной слизистой оберткой.

Ниже мы приводим характеристику возбудителей мучнистой росы различных лекарственных культур (таблица 1.)

Валериана - *Erysiphe cichoracearum* DC. f. *valerianae* Jacz. налет грибницы на листьях мучнисто-паутинистый, широко простирающийся. Размер конидий 28-33 x 14-18 мкм. Клейстотеции беспорядочно разбросаны, шаровидные, темно-коричневые, размером 150-160 мкм. в диаметре. Придатки многочисленные, длинные коленчатые, слабо ветвистые, коричневые, легко обламывающиеся. Сумки яйцевидные, неравнобокие, их размер составляет 65-70 x 30-35 мкм. на более или менее ясно выраженных ножках. Споры по 2 в сумке, эллипсоидальные, размер 25 x 10-13 мкм.

Мята перечная - *Erysiphe cichoracearum* DC.f. *menthae* Jacz. Налет грибницы на листьях паутинообразный, белого цвета. Размер конидий 27-32 x 14-18 мкм. Клейстотеции шаровидные, темно-коричневые 145-160 мкм. в диаметре. Придатки многочисленные, длинные, коричневые. Сумки яйцевидные, неравнобокие размером 65-70 x 30-35 мкм. Споры по 2-3 в сумке, эллипсоидальные, размер 23-26 x 9-12 мкм.

Ромашка аптечная - *Erysiphe cichoracearum* DC.f. *matricariae* Jacz. Грибница мучнисто-паутинистая, широко распространяющаяся, преимущественно на верхней стороне листовой пластинки. Конидии в цепочках, размером 20-25 x 10-13 мкм. Клейстотеции обильные, разбросанные, главным образом на верхней стороне листа, темно-коричневые, 150-155 мкм. в диаметре, с неправильными многогранными клетками оболочки, Придатки многочисленные, извилистые, сплетающиеся, коричневые. Сумки числом 5-13 в клейстотеции, яйцевидные, размером 55-70 x 25-30 мкм. Споры по 2 в сумке, эллипсоидальные, 19-24 x 8-12 мкм.

Шалфей мускатный - *Erysiphe labiatarum* Chev.f. *salviae* Jacz. Налет грибницы на обеих сторонах листа; бледный, слабо заметный. Конидии бачонкообразные, в цепочках размером 20-30 x 11-140 мкм. Клейстотеции темно-коричневые, 120-140 мкм. в диаметре, с невнятными клетками перидия. Придатки бесцветные или светло-коричневые, извилистые, сплетающиеся с грибницей. Сумки числом 7-8 в среднем в клейстотеции, булабовидные или яйцевидные, на ножке, размером 55-60 x 35-40 мкм. Споры созревают весной и размер составляет 25-28 x 14-15 мкм.

Табл.1.

Сравнительная характеристика возбудителей мучнистой росы, лекарственных растений

Культура	Возбудитель	Р а з м е р ы, мкм.			
		Конидии	Клейстотеций	Сумки	Сумкоспоры
Валериана	<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.f. <i>valerianae</i> Jacz	28-33 x 14-18	150-160	65-70 x 30-35	25 x 10-13
Мята перечная	<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.f. <i>menthae</i> Jacz	27-32 x 14-18	145-160	65-70 x 30-35	23-26 x 9-12
Ромашка аптечная	<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.f.	20-25 x 10-13	150-155	55-70 x 25-30	19-24 x 8-12

	matricariae Jacz.				
Шалфей мускатный	Erysiphe labiatarum chev.f. salviae Jacz	20-30 x 11-140	120-140	55-60 x 35-40	25-28 x 14-15
Календула	Sphaerotheca fuliginea Poll f. calendulae Jacz	30-35 x 17-19	85-100	75-85 x 55-60	25-30 x 17-20

Ноготки - *Sphaerotheca fuliginea* Poll. f. *calendulae* Jacz. Налет грибницы сероватый, паутинистый, не очень обильный, на листьях с обеих сторон, на цветоносных стеблях обертке корзинок, исчезающий ко времени образования клейстотециев. Конидии бачонкообразные, 30-35 x 17-19 мкм. в цепочках. В зимнее время гриб сохраняется в жизнеспособном состоянии в виде плодовых тел клейстотециев. Они представляют собой шаровидные плодместилища, которые расположены в скученных группах, на цветоносах, продольно вдоль стебля, цвет темно-коричневые. Размер клейстотециев 85-100 мкм. в диаметре, с немногочисленными извилистыми до 40 мкм. длиной клетками оболочки. Придатки немногочисленные 2-3 раза длинее диаметра клейстотеция, коричневые иногда почти бесцветные, слегка изогнутые. В полости плодового тела сумка одна, яйцевидная, размер 75-85 x 55-60 мкм. В сумке до 8 спор, эллипсоидальные размер которых составляет 25-30 x 17-20 мкм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Ахмедова Ф.Г. Материалы к микрофлоре Юго-западных отрогов Тянь-Шаня/ Матер. перв, коор. совещ. микологов республик Ср.Азии и Казахстана. - Фрунзе, 1960. - С. 101-107.
2. Запрометов Н.Г. Материалы по микрофлоре Средней Азии. Вып. I. Ташкент, 1926. - 36 с.
3. Запрометов Н.Г. Материалы по микрофлоре Средней Азии. Зып.2.- Ташкент, 1928. - 71 с.
4. Гапоненко Н.И., Ахмедова Ф.Г., Рамазанова С.С., и др. Мучнисторосяные грибы // Флора грибов Узбекистана, т.1, - Ташкент, Фан, 1983 – 364 с.
5. Головин П.Н. Эволюция и филогения мучнисторосяных грибов. Бюлл.САГУ, вып.25 – Ташкент, 1947 – с.109-125
6. Головин П.Н. Микрофлора Средней Азии. Т.1, Мучнисторосяные грибы Средней Азии, вып.1 _ Ташкент, Изд.АН УзССР, 1949, -145 с.
7. Головин П.Н. Материалы к монографии мучнисторосяных грибов (сем. Erysiphaceae) в СССР // Тр. Ботан.и-та АН СССР, сер. 2, Споровые растения – 1956 – вып.10 – с. 195-308.
8. Камилов Ш.Г., Холмурадов У.Э., Хужаев П.Ю. Fungal diseases of medicinal plants in uzbekistan. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Volume 6, Issue 2, February - 2025. P.59-63 ISSN:2776 – 0979, [https:// wos.academia.science.org](https://wos.academia.science.org).